

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: BARREIRAS COMUNICACIONAIS E ESTRATÉGIAS PARA A INTEGRAÇÃO DE SURDOS E AUTISTAS

DOI: 10.5281/zenodo.15408104

Heloísa Rodrigues da Silva Pessoa¹

¹Programa de Pós-Graduação em Design – Universidade de Brasília/UnB
heloisapessoa.engtex@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5741569063452898>

Caio César de Oliveira²

²Programa de Pós-Graduação em Design – Universidade de Brasília/UnB
beycaiote@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4763514294210392>

Dianne Magalhães Viana³

³Programa de Pós-Graduação em Design – Universidade de Brasília/UnB
diannemv@unb.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3462848897175909>

Ana Cláudia Maynardes⁴

⁴Programa de Pós-Graduação em Design – Universidade de Brasília/UnB
anacmay@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7406666262139231>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: Este estudo aborda as barreiras comunicacionais enfrentadas por estudantes surdos e autistas na educação inclusiva, com foco nas práticas pedagógicas que promovem a equidade educacional. As desigualdades sociais e educacionais, evidentes em grupos historicamente marginalizados, geram desafios significativos para a inclusão de alunos surdos e alunos autistas. A pesquisa, fundamentada em uma revisão bibliográfica narrativa, explora as dificuldades de comunicação que esses alunos enfrentam no ambiente escolar, incluindo a falta de acessibilidade linguística, recursos pedagógicos adequados e formação docente especializada. Para os surdos, destaca-se a importância do ensino bilíngue, com Libras como primeira língua, e para os autistas, a necessidade de abordagens individualizadas que integrem comunicação alternativa e ampliada (CAA) e metodologias adaptadas. O estudo também discute as políticas públicas relacionadas à inclusão escolar, como a Lei Brasileira de Inclusão e o Plano Nacional de Educação, que ainda apresentam lacunas na implementação prática. Conclui-se que a superação das barreiras comunicacionais depende da transformação das práticas escolares, da capacitação contínua dos educadores e da utilização de tecnologias assistivas, visando a plena participação dos alunos no processo educacional. A comunicação é essencial para garantir a inclusão e a aprendizagem significativa, promovendo a equidade no ambiente escolar.

Palavras-chave: Autistas; Comunicação; Inclusão; Prática escolar; Surdos.

1. INTRODUÇÃO

As desigualdades sociais e educacionais impõem desafios ao acesso e permanência de estudantes na escola, sobretudo entre grupos historicamente marginalizados. Nesse contexto, a comunicação exerce papel fundamental na promoção da inclusão, ao viabilizar o acesso ao conhecimento e à participação ativa no processo educativo. No ambiente escolar, barreiras comunicacionais comprometem a aprendizagem, especialmente de estudantes surdos e autistas, cuja inclusão depende diretamente da acessibilidade linguística e de práticas pedagógicas adaptadas. Essas barreiras podem ser físicas, como ruídos ou ambientes inadequados, ou de natureza psicológica, como preconceitos e estereótipos que influenciam a percepção e interpretação das mensagens (Braga Júnior, 2018).

Embora políticas públicas como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI/2015) e o Plano Nacional de Educação (PNE/2014) avancem na garantia de direitos, persistem desafios na efetivação da educação inclusiva, notadamente pela ausência de formação docente adequada e de recursos adaptados. Assim, este estudo propõe-se a analisar as barreiras comunicacionais enfrentadas por estudantes surdos e autistas, com foco na sala de aula, e identificar estratégias pedagógicas e políticas educacionais que favoreçam sua inclusão.

Alinhado à Agenda 2030 da ONU, o artigo se ancora nos ODS 4 e 10, priorizando a educação de qualidade e a redução das desigualdades. A investigação está estruturada em três eixos: (1) caracterização das barreiras comunicacionais; (2) análise dos desafios específicos da comunicação inclusiva; e (3) identificação de práticas pedagógicas que favoreçam a equidade educacional.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é do tipo qualitativa, de natureza bibliográfica, com abordagem narrativa. Foi desenvolvida com o objetivo de identificar e analisar as barreiras comunicacionais na educação inclusiva de estudantes surdos e autistas, buscando compreender os desafios enfrentados no ambiente escolar e as estratégias pedagógicas que promovem equidade e acessibilidade.

Não houve participação direta de sujeitos, pois a pesquisa concentrou-se na análise de produções científicas, documentos legais e dados oficiais. O lócus da investigação correspondeu ao ambiente acadêmico e institucional de produção e circulação do conhecimento sobre inclusão escolar, acessibilidade e neurodivergência.

Para a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos de busca os seguintes repositórios

e bases de dados: Portal de Periódicos da CAPES, Web of Science, Google Acadêmico e o Repositório de Dissertações da Universidade de Brasília (UnB). As palavras-chave aplicadas nas buscas incluíram “práticas escolares”, “inclusão escolar”, “neurodivergência”, “transtornos de linguagem”, “deficiência auditiva”, “educational equity”, “autismo”, “school practice” e “barreiras comunicacionais”. Para assegurar a qualidade do material coletado, foram adotados os seguintes critérios de seleção: acesso aberto, revisão por pares, e em alguns casos, recorte temporal entre os anos de 2020 a 2025.

Foram utilizados também livros acadêmicos, leis e políticas públicas de inclusão, como o Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei Brasileira de Inclusão (2015), a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (2012) e a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio de comunicação legal no Brasil. Também foram considerados dados estatísticos do IBGE.

Os procedimentos metodológicos seguiram as etapas de definição do tema e dos objetivos, seleção das fontes conforme critérios definidos, leitura e organização do material e, por fim, análise e estruturação do texto. A técnica utilizada para análise dos dados foi a análise de conteúdo temática, que possibilitou a identificação e categorização de elementos recorrentes sobre as barreiras comunicacionais e suas implicações na prática docente inclusiva.

Ressalta-se que, neste resumo expandido, foram mencionadas apenas algumas das referências utilizadas na versão integral do artigo, priorizando aquelas mais diretamente relacionadas ao recorte temático aqui apresentado. O artigo completo contempla um conjunto mais amplo de fontes, que fundamentam de forma aprofundada as discussões realizadas ao longo da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inclusão de estudantes surdos e autistas exige o reconhecimento de suas particularidades comunicacionais, cognitivas e sociais. No caso dos surdos, a barreira principal está na ausência de acessibilidade linguística. A Libras deve ser reconhecida como língua de instrução, e o ensino bilíngue – Libras como primeira língua e português escrito como segunda – é essencial para uma inclusão efetiva. A falta de intérpretes, materiais acessíveis e professores fluentes em Libras compromete tanto a aprendizagem quanto a socialização desses alunos (Strobel, 2008; Quadros & Karnopp, 2004).

Já estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) enfrentam desafios relacionados à linguagem verbal e não verbal e à compreensão de códigos sociais. Demandam abordagens pedagógicas individualizadas, com apoio visual, rotinas estruturadas e uso de Comunicação

formação específica dos docentes, destacada por Mendonça (2013), compromete o uso de metodologias adequadas, especialmente no caso de alunos surdos, cuja aprendizagem depende de comunicação eficaz (Alanazi, 2021; Dsouza e Ranjan, 2024).

O modelo bilíngue, que valoriza o uso da Libras como língua de instrução, é apontado como mais eficaz que a abordagem oralista, mas exige capacitação docente e produção de materiais específicos (Moreira e Silva, 2013). Para os alunos autistas, a ausência de práticas baseadas em evidências agrava o cenário de exclusão (Sam et al., 2021).

A rigidez curricular e a falta de adaptações comprometem a participação ativa desses estudantes (Santos e Cruz, 2022). Além disso, fatores socioeconômicos, como apontam Seabra (2009) e Walton (2023), intensificam a exclusão, sobretudo pela falta de acesso a recursos e tecnologias assistivas. As atitudes negativas e a resistência cultural também atuam como barreiras invisíveis à inclusão (Fernandez et al., 2023), gerando o que Walton (2023) denomina de “exclusão silenciosa”: alunos presentes, mas desconectados do processo de aprendizagem.

A presença de alunos com deficiência nas escolas, por si só, não garante inclusão. A efetiva participação e aprendizado desses estudantes dependem da superação das barreiras comunicacionais — elemento central nos estudos analisados. Essas barreiras refletem tanto limitações na formação docente quanto na falta de tecnologias e metodologias inclusivas.

A transformação das práticas escolares exige um esforço conjunto de formação continuada, uso estratégico de tecnologias e envolvimento das famílias e comunidades. Como destaca Mantoan (2003), é necessário ir além do ensino tradicional, incorporando a diversidade como princípio pedagógico. Programas de sensibilização e empatia são essenciais para desconstruir estigmas e promover ambientes verdadeiramente inclusivos (Maldonado, 2012).

A formação docente deve ser contínua e prática, com enfoque em neurodiversidade e estratégias pedagógicas adaptadas (Fernandez et al., 2023; Florian, 2019). Simulações, oficinas e apoio entre pares são estratégias recomendadas para promover mudanças reais na atuação docente. Além disso, universidades e redes de ensino precisam incorporar conteúdos sobre inclusão em seus currículos formativos (Nascimento et al., 2024).

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representam importantes aliadas na mediação do ensino, sobretudo para alunos com deficiência auditiva. Batanero et al. (2022) apontam a necessidade de mais pesquisas sobre o uso das TICs no ensino superior, enquanto Braga Júnior (2018) propõe o uso de dispositivos digitais como mediadores da aprendizagem colaborativa.

Dessa forma, a inclusão educacional só será efetiva quando a comunicação for compreendida como eixo central das práticas pedagógicas, promovendo o direito de todos à aprendizagem

significativa e à participação plena na vida escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo compreender como as práticas escolares podem enfrentar as desigualdades sociais e culturais, com foco nas barreiras comunicacionais enfrentadas por alunos surdos e autistas. Os achados revelam que, apesar dos avanços legais e normativos, as barreiras de comunicação ainda representam um dos principais entraves à inclusão plena desses estudantes no ambiente escolar. A ausência de práticas pedagógicas adaptadas, recursos acessíveis e formação adequada dos professores limita a participação efetiva desses alunos no processo de aprendizagem.

A pesquisa evidenciou que a superação dessas barreiras exige mais do que adaptações pontuais: demanda uma transformação das práticas escolares e o reconhecimento da diversidade como valor constitutivo da educação. A comunicação, enquanto elemento central da convivência e do aprendizado, precisa ser ampliada e diversificada para garantir que todos os estudantes possam expressar-se e compreender o que lhes é transmitido. A implementação de estratégias inclusivas voltadas à equidade comunicacional mostrou-se essencial para evitar o isolamento desses sujeitos no espaço escolar.

A principal contribuição deste estudo está em destacar a comunicação como eixo estruturante para práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas, propondo a necessidade de uma abordagem que considere as especificidades de alunos surdos e autistas de forma integrada à dinâmica escolar. Ao focar na comunicação como ponte entre a diversidade e a aprendizagem, o estudo colabora para o fortalecimento de ações voltadas à equidade educacional.

Entretanto, reconhece-se que há necessidade de novos estudos que ampliem o olhar sobre a inclusão escolar, incorporando relatos e vivências dos sujeitos envolvidos para aprofundar a compreensão dos desafios enfrentados e das práticas que têm promovido avanços na superação das barreiras comunicacionais.

REFERÊNCIAS

ALANAZI, Mubarak. Communicating with deaf students in inclusive schools: Insights from saudi university faculty. **Eurasian Journal of Educational Research**, [s. l.], n. 95, p. 188–209, 2021. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1321894.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2025.

BATANERO, José María Fernández *et al.* **Challenges and trends in the use of technology by hearing impaired students in higher education**. [S. l.]: IOS Press BV, 2022.

BAUMAN, Zygmunt. **Ensaio sobre o conceito de cultura**. Rio de Janeiro:Zahar, 2012.

BRAGA JÚNIOR, Francisco Varder. **Comunicação Educacional**. Mossoró: [s. n.], 2018.

BRASIL. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.8

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.7

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.8

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.

DSOUZA, Nilisha Angelin; RANJAN, Rajesh. Awareness, knowledge, and practice among regular primary school teachers about hearing impairment. **Hearing Balance and Communication**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 71–78, 2024. Disponível em: https://journals.lww.com/10.4103/HBC.HBC_5_24.

FERNANDEZ, Idoia Legorburu *et al.* Teachers' Involvement in Inclusive Education: Attitudes of Future Teachers. **Education Sciences**, [s. l.], v. 13, n. 9, 2023. Disponível em:
<https://www.mdpi.com/2227-7102/13/9/851>. Acesso em: 14 fev. 2025.

FLORIAN, Lani. On the necessary co-existence of special and inclusive education. **International Journal of Inclusive Education**, [s. l.], v. 23, n. 7–8, p. 691–704, 2019. Disponível em:
https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/92466276/FlorianL_2019_IJIE_On_the_necessary_co_existence_of_special_and_inclusive_education.pdf. Acesso em: 14 fev. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Conheça o Brasil – População – Alfabetização. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/22321-alfabetizacao.html>. Acesso em: 12 fev. 2025.

LOPES, Maura Corcini; VEIGA-NETO, Alfredo José da. Fundamentalismo e deficiência: a obstinação moderna pela igualdade. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, p. 15, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/71470>. Acesso em: 11 fev. 2025.

MALDONADO, Tomás. **Cultura, Sociedade e Técnica**. São Paulo: Blucher, 2012.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: [s. n.], 2003. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2025.

MENDONÇA, Ana Abadia dos Santos. Escola Inclusiva: Barreiras e Desafios. **Revista Encontro de Pesquisa em Educação**, Uberaba, v. 1, n. 1, p. 4–16, 2013.

MOREIRA, Carlos José de Melo; SILVA, Tadeu Vasconcelos da. Educação de Surdos: Reflexões Sobre as Diferenças Culturais e Identitárias. **Revista Cocar. Belém**, Belém, v. 7, p. 50–58, 2013. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/241>. Acesso em: 14 fev. 2025.

NASCIMENTO, João Batista Do *et al.* Educação Inclusiva e Neurodiversidade: Estratégias Pedagógicas para a Inclusão de alunos com Distúrbios de Aprendizagem. **IOSR Journal of Business and Management**, [s. l.], v. 26, n. 10, p. 01–12, 2024. Disponível em: <http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol26-issue10/Ser-3/A2610030112.pdf>.

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.

SAM, Ann M. *et al.* Employing Evidence-Based Practices for Children with Autism in Elementary Schools. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, [s. l.], v. 51, n. 7, p. 2308–2323, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04706-x>. Acesso em: 11 fev. 2025.

SANTOS, Maylan Barbosa; CRUZ, Lilian Moreira. Flexibilização Curricular e seus Reflexos na Prática e no Ambiente Escolar para a Educação Inclusiva. [s. l.], v. 3, p. 1–18, 2022. Disponível em: <http://periodicos2.uesb.br/index.php/reed>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SEABRA, Teresa. Desigualdades Escolares e Desigualdades Sociais. **Sociologia, Problemas e Práticas**, [s. l.], v. 59, p. 75–106, 2009.

STROBEL, Karin. **As Imagens do Outro Sobre a Cultura Surda**. Florianópolis: [s. n.], 2008. Disponível em: <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/1614>. Acesso em: 11 fev. 2025.
Disponível em:
https://www.academia.edu/41857386/As_imagens_do_outro_sobre_a_cultura_surda. Acesso em: 13 fev. 2025.

TAMANAHAN, Ana Carina *et al.* **Estudos de Linguagem no Transtorno do Espectro do Autismo**. [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://lp.sbfpa.org.br/estudos-de-linguagem-no-transtorno-do-espectro-do-autismo/pdf/ebook-estudos-de-linguagem-no-transtorno-do-espectro-do-autismo.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2025.

WALTON, Elizabeth. Why inclusive education falters: a Bernsteinian analysis. **International Journal of Inclusive Education**, [s. l.], 2023.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Departamento de Design e ao Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade de Brasília pelo apoio institucional concedido ao desenvolvimento desta pesquisa. Agradecem, igualmente, à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) pelo incentivo à continuidade do estudo.